

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕТЕВОГО ИНВЕРТОРА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К НИЗКОВОЛЬТНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

¹Юлдошев Исроил Абриевич, ²Рустамова Шахноза Шухрат кизи, ³Курбанов Юнус Муртаза угли, ⁴Исмаилов Жушкин Шукруллаевич, ⁵Мейлиев Шохрух Эгамберди угли

¹Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, д.т.н., проф.

²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, ассистент

³Физико-технический институт имени С. Азимова АН РУз, стажер-исследователь

⁴ООО “Juru-Energy Consulting”, исполнительный директор

⁵Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424473>

Аннотация. В статье описывается крупномасштабное внедрение солнечных фотоэлектрических установок и систем в регионах Узбекистана, а также рассматриваются вопросы эксплуатации комплектующего оборудования фотоэлектрических станций (ФЭС), интегрированных с низковольтной электрической сетью. Проведен анализ влияния низкого качества электрической энергии на режимы работы сетевого инвертора в ФЭС. Исследованы значения напряжения, тока и частоты каждой фазы в низковольтной электрической сети с использованием двухканального плоского осциллографа FNIRSI-1013D. Определены отклонения напряжения каждой фазы в низковольтной электрической сети; их значения соответственно составляют $\delta U_{m(-)}^A - 7,8\%$, $\delta U_{m(-)}^B - 20\%$ и $\delta U_{m(-)}^C - 20\%$ в условиях зимнего периода. Изучены и проанализированы архивы большинства инверторов в ФЭС, интегрированной с низковольтной распределительной сетью в регионах Узбекистана. Определены причины частого отключения и подключения сетевых инверторов, которыми являются нестабильность напряжения по фазам, потери в электрической сети, неправильное заземление инвертора и т.д. Разработано и создано дополнительное защитное оборудование для инверторов ФЭС, интегрированной с низковольтной электрической сетью, отличающихся надежностью, автоматизированностью и доступностью электротехнических деталей на внутреннем рынке Узбекистана.

Ключевые слова: фотоэлектрическая батарея, электроэнергия, сетевой инвертор, низковольтная электрическая сеть, защитное устройство, напряжение, частота, качество электроэнергии, интеграция.

Abstract. The article describes the large-scale implementation of solar photovoltaic installations and systems in the regions of Uzbekistan, and considers the issues of operation of the component equipment of photovoltaic power plants (PVPP) integrated with the low-voltage electric grid. There is carried out the analysis of the influence of low quality of electric power on the operating modes of the grid inverter in PVPP. There are studied the values of voltage, current and frequency of each phase in the low-voltage electric grid using a two-channel flat-panel

oscilloscope FNIRSI -1013D. The voltage deviations of each phase in the low-voltage electric grid are determined; their values are $\delta U_{m(-)}^A - 7,8\%$, $\delta U_{m(-)}^B - 20\%$ и $\delta U_{m(-)}^C - 20\%$ under winter conditions, respectively. The archives of most inverters in PVPP integrated with the low-voltage distribution grid in the regions of Uzbekistan are studied and analyzed. The reasons for frequent disconnection and connection of grid inverters have been identified, which include voltage instability in phases, losses in the electrical network, incorrect grounding of the inverter, etc. Additional protective equipment has been developed and created for inverters of the solar power plant integrated with the low-voltage electrical network, distinguished by reliability, automation and availability of electrical components on the domestic market of Uzbekistan.

Key words: photovoltaic battery, electric power, grid-tie inverter, low-voltage power grid, protection device, voltage, frequency, power quality, integration.

Введение

В республике маломощные ФЭС общей мощностью 970 МВт подключены к низковольтной (локальной) распределительной сети 0,4 кВ на разных объектах 98246, из них 47,5 МВт мощности были установлены на высших образовательных учреждениях (по данным конца 2023 года) [1].

Одним из основных факторов корректной работы комплектующего оборудования (в основном инверторов различного назначения) ФЭС, подключенной к локальной распределительной сети, является качество электроэнергии, подаваемой им от производителя. В связи с этим возникает ряд проблем при подключении этих источников к энергосистеме. Основные проблемы: обеспечение требований к качеству электроэнергии, ограничение мощности, меры безопасности, системы защиты, процесс синхронизации, снижение инерционности системы и др. [2,3]. Для электрической сети установлены определенные значения качественных характеристик: по номинальной частоте, напряжению, току и т.п., поэтому для нормальной работы комплектующих частей ФЭС должно быть обеспечено требуемое качество электроэнергии [4]. Отклонение основных показателей качества электроэнергии от нормируемых значений может привести к нарушениям эксплуатации сетевых инверторов, и как следствие, убыткам [5]. Подключение фотоэлектрических массивов к сетевому инвертору может быть рентабельным, но срок службы сетевого инвертора часто меньше, чем у фотоэлектрических станции. Это потребует замены инвертора хотя бы один раз в течение срока службы солнечной фотоэлектрической модули, что приведет к дополнительным затратам [6].

В целях обеспечения безопасности сетевые инверторы оснащаются защитным оборудованием: в случае значительных гармонических изменений в сети, т. е. при сильном отклонении показаний напряжения и частоты от допустимого предела, автоматический выключатель отключает и закрывает выход из электросети [7-9]. Несмотря на оснащение сетевых инверторов защитным устройством, до сих пор остается нерешенной задача по защите инверторов от сильного отклонения основных параметров электрической сети. Внезапное повышение напряжение также может повредить целостность памяти инвертора, а также преждевременно приводит к выходу его из строя.

Цель исследований – разработка дополнительного защитного устройства для сетевого инвертора фотоэлектрической станции, подключенной параллельно к низковольтной распределительной сети, а также исследование основных показателей качества электрической энергии.

Методы и материалы

В ходе исследования проблем качества электроэнергии в низковольтной распределительной сети использовался анализ осциллограмм, описывающий напряжения, токи и частоту. А также проведены анализ архива сетевых инверторов фотоэлектрической станции, подключенной параллельно к низковольтной распределительной сети при эксплуатации.

Эксперимент и результаты

24-25 января 2023 года были проведены экспериментальные исследования по измерению значения напряжений каждой фазы в низковольтной распределительной сети факультета Инженерной энергетики Ташкентского государственного технического университета. Осциллограммы напряжения, тока и частоты записывались с помощью двухканального плоского осциллографа типа FNIRSI -1013D.

Значения напряжения на каждой фазе в низковольтной распределительной сети, измеренное и записанное осциллографом в 9:30 часов 24.01.2023 г. в зимнем периоде. Значения фазное напряжение в низковольтной электрической сети соответственно составляют $U_A - 202,8 \text{ В}$, $U_B - 176 \text{ В}$, $U_C - 176 \text{ В}$.

Именно нелинейность нагрузки приводит к возникновению гармонических искажений напряжения сети. В большинстве случаев потребители электрической энергии имеют нелинейную вольтамперную характеристику, что приводит к изменению гармонического состава напряжения и тока сети электроснабжения [10]. Частые и непредсказуемые колебания напряжения и частоты в месте подключения ФЭС приводят к превышению не допусков на них [11].

Анализируя полученные данные можно сказать, что при суровой погоде в низковольтной распределительной сети отклонение напряжения каждой фазы меньше U_0 . По показаниям результатов промежутков интервала $U_{m(-)}$ соответственно составляют $\delta U_{m(-)}^A - 7,8 \%$, $\delta U_{m(-)}^B - 20\%$ и $\delta U_{m(-)}^C - 20\%$. Сильное отклонение напряжения по фазе В и С в низковольтной электрической сети при подключении ФЭС влияет на тепловое состояние нагретых узлов, прочность изоляции и коммутационного аппарата центрального инвертора в целом. Превышение данного показателя ($\delta U_{(-)}$, $\delta U_{(+)}$) вызовет частые сбои или ускоренный износ деталей сетевых инверторов по причине роста нелинейных нагрузок.

В связи с тем, что частые сбои приводят и неисправности электрическое стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ) в сетевых инверторах, которое является основной памятью содержащейся в рабочей прошивке и настройке инвертора. Восстановление и замена ЭСППЗУ в сетевом инверторе не требует высоких расходов, но в эксплуатации приводит к значительному снижению эффективности ФЭС.

Исходя из выше указанного, для ФЭС, подключенной параллельно к низковольтной распределительной сети, имеется промежуточный интервал значения напряжения и частоты, при котором произойдет выключение и повторное включение сетевых инверторов (Табл. 1).

Табл. 1

Требования к режиму работы ФЭС, подключенной к низковольтной электрической сети [12]

Пределы отключения:	Защита от падения напряжения ($U < < 184 \text{ В}$
---------------------	--

	Защита от повышения напряжения ($U >$) > 253 В Защита от повышения напряжения ($U \gg$) > 264,5 В Защита от падения частоты ($f <$) < 47,5 Гц Защита от превышения частоты ($f >$) > 51,5 Гц
Пределы повторного подключения:	Напряжение больше 195,5 В и меньше 253 В Частота больше 47,5 Гц и меньше 50,05 Гц

Чрезмерное переключение может со временем привести к перегреву и износу контактов реле в сетевых инверторах, которое является жизненно важным как для нормальной работы, так и для защитных функций. Отказы реле могут вызвать перебои в процессах преобразования энергии, что приведет к нестабильной подаче питания или полному отключению ФЭС от низковольтной электрической сети.

23 октября 2019 г. ФЭС мощностью 10 кВт, была установлена на Гелиополигоне Ташкентского государственного технического университета и подключена параллельно к локальной электрической сети [16]. В декабре 2020 г. из-за сильного отклонения напряжения по фазе в локальной электрической сети преждевременно вышел из строя инвертор при нормальных условиях эксплуатации. Был поставлен и заменен сетевой инвертор мощностью 10 кВт от предприятия, которое является заказчиком кадров, но до замены прошло более 1 года. В это время авторам удалось разработать и создать дополнительное защитное устройство для сетевого инвертора ФЭС, параллельно работающих с низковольтной распределительной сетью.

На рис. 1 изображена электрическая схема, и комплектующие защитного оборудования для ФЭС.

Рис.1. Дополнительное защитное устройство для ФЭС, интегрированной к низковольтной распределительной сети

Солнечные фотоэлектрические массивы (1), представленные на рисунке 3, имеют среднее постоянное напряжение постоянного тока 760 В, подается ток 16 А, мощность на сетевой инвертор (2), а затем при трехфазном переменном напряжении ~ 380 В через защитное оборудование (3) центрального инвертора через зеленый электросчетчик (4) и экспортируются в локальную распределительную электрическую сеть (5). Центральный

инвертор и зеленый электросчетчик одновременно подключен к заземлению (6). Потребители могут импортировать электроэнергию через зеленый электросчетчик от локальной электрической сети.

Электрическая схема конструкции дополнительного защитного оборудования коммутирована следующим образом. Электрические кабели направляются от инвертора трехфазным переменным напряжением на вход автоматического выключателя SF (3.1), предназначенного для 25А, и еще соединяется на нейтраль (3.5). От автоматического выключателя SF кабели направляются к контактору (3.2) MS и другому автоматическому выключателю SF (3.3), рассчитанного на значение тока 1А. Ток через автоматический выключатель SF (3.3) подается на вход реле напряжения РНПП-311 М (3,4). В соответствии с требованием ГОСТ 30804.4.30 напряжение в одном или всех L_1, L_2, L_3 фаз которая значительно меньше или больше нормализованного значения U_0 , смарт реле (РНПП-311М – 3,4) отключает центральный инвертор от низковольтной электрической сети и берет под свой контроль каждую фазу.

В электрической схеме функция контактора MS (3.2) непосредственно действует как мост между центральным инвертором (2) и локальной электрической сетью (5), то есть действует как автоматический переключатель. Контактор MS (3,2) самопроизвольно не работает, на его срабатывание подается сигнал от реле напряжения РНПП– 311М (3.4). От контакта A_1 контактора MS (3.2) подключается к реле напряжения РНПП– 311М (3.4), а от другого контакта A_2 соединяется к нейтрали (3.5). Реле напряжения РНПП – 311М (3.4) выдает сигнал на отключение контактов контактора MS (3.2) от низковольтной распределенной сети, как только будет выявлен дефект в параметрах напряжения в электрической сети (5). От контактора MS (3.2) фазы L_1, L_2, L_3 , а также один кабель от нейтрали (3.5) соединяется с зеленым счетчиком (4) и она подключается параллельно к низковольтной распределенной сети (5).

Обсуждение

Определены следующие преимущества в предлагаемой разработке: предотвращает возникновение ожогов, пожаров, вызванных перегревом сетевого инвертора в ФЭС с низким качеством электроэнергии в локальной электрической сети. Общий вес разработки легкий, работает без шума, стоимость очень низкая. Имеется доступ на приобретение электротехнических элементов и деталей на внутреннем рынке Узбекистана.

Дополнительное защитное оборудование предназначено для;

- a. контроля допустимого уровня напряжения;
- b. контроля правильного чередования и отсутствия слипания фаз;
- c. контроля однофазности и симметричности сетевого напряжения (перекоса фаз);
- d. отключения нагрузки при некачественном сетевом напряжении;
- e. контроля качества сетевого напряжения после отключения инвертора и автоматического включения его после восстановления параметров напряжения;
- f. индикации аварии при возникновении аварийной ситуации и индикации наличия напряжения на каждой фазе. Разработка также осуществляет контроль нуля косвенным методом.

Заключение

Проведенные исследования позволяло оценить качество электрической энергии в низковольтной распределенной электрической сети Узбекистана. На основе полученных результатов можно анализировать, что значения отклонение напряжения каждой фазы в

низковольтной электрической сети намного больше чем от номинального значения в зимнем и летном периоде. Отклонение напряжения каждой фазы в низковольтной электрической сети и их значения соответственно составляли $\delta U_{m(-)}^A - 7,8\%$, $\delta U_{m(-)}^B - 20\%$ и $\delta U_{m(-)}^C - 20\%$ в условиях зимнего периода в Ташкенте. Проведены многочисленные изучения архивы сетевых инверторов разного типа для ФЭС, интегрированной в низковольтной электрической сети, которые установлены в регионах страны. Данные по памяти архива сетевого инвертора показывают, что причиной частого отключения и подключения инвертора к электрической сети которые являются основные следующие факторы: не стабильность напряжения по фазам; потери в электрической сети; неправильное заземление инвертора и т.д. Разработана и создана дополнительное защитное оборудование для инверторов ФЭС, интегрированной с низковольтной электрической сетью отличающихся надежностью, автоматизированностью и выдержимостью к тепловое состоянию нагретых узлов.

REFERENCES

1. <https://www.yashilenergiya.uz/> (дата обращения от 12.01.2025 г.)
2. О.В. Лештаев, Н.А. Стушкина Обеспечение качества электроэнергии у сельскохозяйственных потребителей при электроснабжении от солнечной электростанции параллельно с централизованной сетью//Агротехника и энергообеспечение. -2021. №1. С. 64-70
3. О.В. Зюкина, Д.О. Рябова Факторы ухудшения качества электрической энергии и их негативное влияние на приемники электрической энергии// Современные материалы, техника и технологии. №1. 2015. С. 93- 96
4. И.А. Юлдошев, С.К. Шогучкаров, Т.Р. Жамолов Проблемы интеграции сетевой фотоэлектрической станции с низковольтной электрической сетью// «Текущее состояние и перспективы использования альтернативных источников энергии» Наманганский инженерно-строительный институт 22-23 Апрель 2020 г. С.71-75
5. <https://www.enlitia.com/resources-blog-post/solar-inverter-failures-causes-consequences-and-impact-on-energy-output> (дата обращения от 23.01.2025 г.)
6. Nikolas Jenkins, Janaka Ekanayake Renewable energy engineering//Second edition. Cambridge university Press. Textbook. 2024. – 534 P
7. И.А. Юлдошев, С.К. Шогучкаров, Ш.Ш. Рустамова, Ю.Курбанов, Б.Ботиров «Дополнительное защитное устройство сетевого инвертора фотоэлектрической станции от гармонических изменений в локальной электрической сети» Заявка на полезную модель FAP 2022 0442. 2022 г.
8. Fang Lin Luo and Hong e Advanced DC/AC Inverters: Applications in Renewable Energy// CRC Press Taylor & Francis Group. 2013. 39 p.
9. Konrad Mertens Photovoltaics fundamentals, Technology and Practice// Textbook. Carl Hanser Verlag, Munich/FRG. 297 p.
10. С.С. Ананичева, А.А. Алексеев, А.Л. Мызин Качество электроэнергии: регулирование напряжения и частоты в энергосистемах// Учебное пособие. 3-е изд., испр. Екатеринбург. УрФУ.2012. 93 с.
11. <https://solar-universities.org/> Доклады проф. А. Кирюхина и др. по проекту «Солнечные университеты» 2024 г.

12. I.A. Yuldoshev, S. Shoguchkarov, T. Jamolov, Sh. Rustamova. Features of operation of the grid connected photovoltaic power station with a capacity of 10 kW. E3S Web of Conferences 216, 01172 (2020) RSES 2020.